

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 685.15

DOI 10.5281/zenodo.12668232

**ГРЯЗЕВА Марина Сергеевна¹,
АКАЕВА Алина Александровна¹**

¹ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы»,
ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

В работе особое внимание уделяется проблеме развития теории корпоративных финансов в современных условиях и необходимости переосмысления влияния цифровизации на данную область. Предметом исследования выступают инструменты, базирующиеся на финансовых технологиях, такие как: краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг. Данные финансовые платформы эффективно влияют на развитие малого и среднего бизнеса, следовательно – их рассмотрение актуально. Целью статьи выступает осмысление необходимости применения сферой корпоративных финансов нововведений для её эффективного функционирования в рамках государства. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: рассмотрение теоретической стороны цифровых финансов, выявление области влияния инноваций корпоративных финансов, оценка функционирования инструментов в отношении РФ, а также определение сущности и особенностей крауд-технологий в разрезе финансов государства. В результате исследования были определены пути создания инноваций с использованием цифровых финансовых решений. Помимо прочего, произведена оценка использования технологических нововведений в российской практике для усовершенствования корпоративных финансов и проанализировано значение цифровых финансовых инструментов в отношении политики финансовых регуляторов. Новизна исследования заключается в следующем: совершенствование передовых технологий существенно преобразует индустрию, в которой традиционные финансовые институты теряют свою рыночную позицию, невозможно недооценить важность финансовых услуг для корпоративного финансового положения. Бизнес-модели, ранее использовавшиеся повсеместно, становятся всё более неэффективными. Ответственность ложится на учёных с обширным опытом, чтобы преобразить процесс и предложить инновационные подходы в области финансовых услуг. Помимо прочего, адаптация новых инструментов финансовых организаций позволяет сократить издержки, изменить структуру потребления и повысить эффективность бизнес-процессов. Одной из существенных основ развития является использование сферы цифровых возможностей для преобразования классических финансовых продуктов, фундаментом которых выступают цифровые финансы, ИКТ и инновации в финансовой деятельности.

***Ключевые слова:** корпоративные финансы, совершенствование, инструменты, инновации, инвестирование, финансово-экономические отношения, краудинвестинг, краудлендинг, компьютеризация, платежи.*

Постановка проблемы. В настоящее время, развитие корпоративных финансов является механизмом, стимулирующим государство на перестройку экономики в

инновационный режим. Данный способ требует увеличения эффективности посредством генерации идей, освоения новых направлений, и, непосредственно, формирования и внедрения технического нововведения. Рынок финансовых технологий активно развивается, привлекая значительные клиентские базы из различных секторов экономики. Такие отрасли, как розничная торговля, телекоммуникации, интернет, медицинская промышленность, оптовая торговля, машиностроение, а также многие другие, вносят свой вклад в этот процесс. Благодаря такому разнообразию клиентов, корпоративные финансы получают новый импульс развития, позволяя компаниям различных форм собственности расширить возможность привлечения заемных средств. Инновационное развитие является трамплином для новейших перспектив и потенциальных идей в отношении финансовой системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Тема теоретических аспектов современных инструментов развития корпоративных финансов является актуальной и востребованной для исследования многими учёными и авторами.

Так, Голикова А.С. в своей работе рассматривает основы цифровой экономики и влияние крауд-технологий на финансы [4].

В монографии под общей редакцией Кунина В.А. анализируются как теоретические аспекты данной темы, так и практические, ориентирующиеся на реализацию методов управления финансами. В ходе исследования уделяется внимание текущей ситуации в сфере управления финансами и экономическими процессами, а также возможным направлениям развития в условиях цифровизации [11].

Аксёнова Е.А. рассматривает сущность и роль цифровых технологий в современной экономике, становление цифровой экономики, новейшие типы, показатели и разработки цифровых платформ [1].

Деятели науки концентрируют внимание на своевременности темы, поскольку инновации прогрессируют, также как спрос и предложение на них со стороны различных сфер деятельности, в первую очередь – финансов.

Исследование финансирования инновационной деятельности предприятий и организаций представлены в трудах зарубежных исследователей: П. Друкера, С. Менделя, Г. Менша, Э. Мэнсфилда, Р. Нельсона, Ф. Никсона, Х. Риггса, Б. Санто, Б. Твисса, П. Уайта, К. Фримена, Й. Шумпетера и др.

Стивен А. Росс в своем труде уделял внимание корпоративным финансам в международном аспекте, в большей степени отдавая предпочтение рассмотрению валют и инвестиций [15].

Актуальные инструменты развития корпоративных финансов являются предметом активных исследований учёных по всему миру. Зарубежные специалисты в области финансов обращают особое внимание на теоретические аспекты этих инструментов, стремясь разобраться в их сущности и принципах функционирования.

Одним из важных инструментов развития корпоративных финансов, исследуемых зарубежными учёными, является инвестиционный портфель. Современные теории портфеля позволяют определить оптимальное соотношение активов, максимизировать ожидаемую доходность и одновременно минимизировать риск для инвестора. Также исследуется влияние диверсификации активов на формирование портфеля и его эффективность.

В рамках изучения теоретических аспектов инструментов развития корпоративных финансов, зарубежные учёные также обращают внимание на вопросы корпоративного управления. Одной из основных тем в этой области является проблема агентского конфликта, возникающего между менеджерами и акционерами в корпорациях. Исследования зарубежных экономистов позволяют разрабатывать модели и принимать

меры, направленные на улучшение корпоративного управления и повышение эффективности компаний.

Зарубежные исследователи также изучают теоретические аспекты финансового моделирования, особенно в связи с прогнозированием финансовых показателей и оценкой рисков. При этом акцент делается на использование современных математических моделей и статистических методов. Это позволяет более точно прогнозировать финансовые результаты и принимать обоснованные инвестиционные решения.

В целом, взгляд зарубежных учёных свидетельствует о постоянной работе над развитием и совершенствованием финансовых инструментов. Эти исследования позволяют более эффективно использовать корпоративные финансы, принимать обоснованные решения и снижать риски, что в конечном итоге способствует росту и развитию компаний.

Цель исследования. Целью исследования является обобщение и уточнение роли актуальных инструментов развития корпоративных финансов для эффективного функционирования в рамках государства.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: изучение теоретического аспекта цифровых финансов, определение сферы влияния инноваций корпоративных финансов, оценка функционирования актуальных инструментов в отношении Российской Федерации, а также определение сущности и особенностей крауд-технологий в разрезе финансов государства.

Изложение основного материала. В общем плане, корпоративные финансы относятся к деятельности частных компаний, которые объединяют свои акции с целью расширения бизнеса, диверсификации инвестиционного портфеля и повышения конкурентоспособности. Тем самым, корпоративные финансы содержат два основных направления, а именно:

совместное функционирование с организациями относительно финансовой системы государства (аудиторские фирмы, инвестиционные институты, налоговые службы) и уровня самой корпорации (дочерние компании, филиалы, сотрудники);

формирование, перераспределение и применение финансовых резервов, денежной массы и капитала.

Цифровые финансы представляют собой направления финансовых операций, которые возникают в результате использования таких технологических продуктов, как платежные технологии, кредитные услуги и счета для накопления средств. Все экономические субъекты участвуют в обороте цифровых финансов. Принимая во внимание всё вышеперечисленное, следует, что рынок корпоративных финансов выступает гибкой средой для внедрения технологических новшеств и подвержен их воздействию. В свою очередь, цифровые финансовые технологии, преимущественно в целях управления рисками и уменьшения издержек, основываются на разного рода операциях, технических решениях, продуктах и ресурсах.

Цифровые финансовые инструменты охватывают широкий спектр возможностей, таких как вложения, платежные системы, банковские услуги и многие другие. Поставщиками цифровых финансовых услуг выступают как традиционные финансовые учреждения, так и инновационные финтех-компании. Важно отметить, что инновации данной сферы не ограничиваются лишь созданием новых финансовых продуктов: цифровые технологии могут применяться и в нефинансовой отрасли для улучшения процессов и повышения эффективности деятельности компаний [4, с. 25].

Реализация передовых технологий в системе корпоративных финансов зависит от исполнения двух компонентов компании: приспособление к сфере цифрового влияния и достижение экономических преимуществ.

Финансовые технологии, блокчейн, криптовалюта – выступают элементами, при помощи которых происходит становление цифровых услуг на позиции эффективного преобразования финансовой системы. Достаточно интенсивно наблюдается включение цифровых решений в банковском секторе, что способствует компьютеризации кредитных операций, уменьшению расходов и увеличению скорости предоставления услуг. Кроме того, повышению конкурентоспособности содействует вступление новых лиц на рынок банковского сектора, что также стимулирует кредитные организации на введение технологических инноваций.

Следовательно, вышеупомянутые изменения обладают возможностью не только преобразовать, но и усовершенствовать качество услуг на рынке корпоративных финансов.

Внедрение новых цифровых инструментов является неотъемлемым условием для полного раскрытия их потенциала в финансово-экономических отношениях. Применение финтех-компаниями и другими участниками финансовой среды таких инструментов позволит сократить затраты и обеспечит удобство проведения транзакций.

Некоторые источники отмечают, что среди цифровых финансовых инструментов особенно важны платформенные решения на основе крауд-технологий, такие как:

- первичное размещение токенов (initial coin offering);
- краудфандинг (crowdfunding);
- краудлендинг (crowdlending);
- краудинвестинг (crowdinvesting).

Использование вышеперечисленных инструментов позволяет мобилизовать ресурсы для финансирования концептов, основанных на передовых технологиях и преимущественно широкого охвата [11, с. 89].

Более детально определим их целевое назначение. Краудфандинг, известный также как массовое финансирование, представляет собой прогрессивную форму сбора средств для реализации различных проектов. Основная идея состоит в том, что финансирование происходит путем совместных вкладов от множества участников через специализированные онлайн-платформы, где действуют как информационные, так и финансовые посредники. Такой подход позволяет неравнодушным людям с различными бюджетами принять участие в воплощении интересных и перспективных идей.

Краудлендинг, в свою очередь, предусматривает предоставление процентов вкладчикам по истечении определенного срока, после которого вложенные средства возвращаются. Привлечение финансирования с использованием данного инструмента считается одним из самых эффективных по сравнению с альтернативными методами. В Российской Федерации лидирующие позиции на этом рынке занимают платформы «Rounds», «Альфа-Поток» [9; 14]. Краудлендинг особенно популярен среди стартапов и быстрорастущих компаний, а его привлекательность обусловлена высокой доступностью.

Главной концепцией краудинвестинга является возможность финансирования разработок, что позволяет инвесторам стать сопричастными капиталу данных проектов.

Краудинвестинг отличается наличием следующих атрибутов: умеренный объем финансовых вложений; обширное количество участников; применение интернет-платформ и стандартизованных контрактов.

Таким образом, развитие цифровых инструментов в корпоративных финансах позволяет не только адаптироваться к требованиям современной цифровой среды, но и обеспечивает новые экономические преимущества [1, с. 15].

На рис. 1 представлены актуальные методы инвестирования операторов инвестиционных платформ в РФ в 2022 г. [8].

В Российской Федерации существует 17 платформ, предлагающих возможность инвестировать через приобретение ценных бумаг (краудинвестинг). В 2022 году объем

привлеченных средств, полученных этим способом, достиг 7,6 миллиарда рублей, что составляет 37,3% от общего объема рынка краудфандинга в том же году [8].

Рис. 1. Методы инвестирования операторов инвестиционных платформ в Российской Федерации в 2022 г.

За последние годы количество краудлендинг-платформ и краудинвестиций значительно увеличилось, обусловлен данный скачок несколькими факторами. Во-первых, это удобный и простой в использовании инструмент, который позволяет предпринимателям получить необходимые средства для реализации проектов. Во-вторых, краудлендинг и краудинвестинг являются альтернативными источниками финансирования, которые не требуют обращения к банкам или другим кредитным учреждениям. В-третьих, краудлендинг и краудинвестинг предоставляют возможность инвесторам вложить деньги в перспективные проекты и получить прибыль. Так, благодаря развитию интернета и повышению доступности цифровой инфраструктуры люди имеют все больше возможностей воспользоваться услугами краудлендинга и краудинвестинга. Онлайн-платформы существенно облегчают процесс поиска и привлечения инвесторов, а также упрощают доступ к кредитам для тех, кто нуждается в финансировании.

Банковский сектор предъявляет высокие требования к заемщикам, особенно в условиях экономического кризиса или неопределенности. Краудлендинг и краудинвестинг предоставляют альтернативный источник финансирования для малого и среднего бизнеса, стартапов и других групп, которым сложно получить средства от традиционных финансовых учреждений.

Краудинвестинг позволяет инвесторам получить долю в перспективных компаниях, не имея больших финансовых ресурсов. В свою очередь, предпринимателям это дает возможность привлечь средства для развития своего бизнеса и реализации инновационных идей. Более широкое применение краудлендинга и краудинвестинга является следствием усилий по информированию и популяризации этих методов финансирования. Маркетинговые кампании, образовательные программы и деятельность в сфере медиа могут помочь сформировать положительное отношение к краудфандингу и повысить его привлекательность.

Государственные органы и бизнес-сообщество предпринимают шаги для развития и поддержки краудлендинга и краудинвестинга, включающие в себя разработку законодательства, создание специальных платформ или фондов для поддержки проектов, а также обеспечение прозрачности и защиты интересов участников процесса.

Объем вложений, задействованных посредством инвестиционных платформ, относительно различных типов инвестирования в Российской Федерации представлен на рис. 2.

Рис. 2. Объем вложений, задействованных посредством инвестиционных платформ, относительно различных типов инвестирования в Российской Федерации, млрд руб.

Краудинвестинг представляет собой инновационный метод сбора средств, основанный на вовлечении множества инвесторов с целью финансирования проектов, таких как стартапы. Он предоставляет возможность широкому кругу людей вложить свой капитал и, в свою очередь, получить потенциальную прибыль от успешной реализации проектов. Краудинвестинг открывает новые перспективы для бизнеса и инвестирования, создавая выгодные условия для обеих сторон. Данный инновационный инструмент помогает реализовывать креативные идеи и развивать новые бизнес-проекты, давая возможность успешно конкурировать на рынке и достигать финансовых целей.

В 2022 году этот метод инвестирования стал популярным наравне с краудлендингом. При этом средняя сумма инвестиций, привлеченных в рамках краудинвестинга, значительно превышала средний чек краудлендинга: 69,7 миллионов рублей и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Цифровые финансовые инструменты становятся все более популярными в международных экономических отношениях, что способствует решению различного рода политических, управленческих и нормативно-правовых ограничений. Они значительно оптимизируют процесс проведения международных транзакций, однако, в то же время, усложняют их контроль со стороны финансовых институтов и государственного аппарата. Также недостаток правил, регулирующих борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, и отсутствие требований Центробанков являются основой для экономической преступности [10, с. 329].

Группа финтех-инструментов играет важную роль в развитии цифровых технологий. В будущем ожидается появление более эластичных форм финансовой деятельности, в которых уже не действуют традиционные ограничения и рамки. Такие финансовые инструменты активно стимулируют эволюцию финансовой отрасли, открывая перед ней неограниченные перспективы и вызывая интерес у экспертов и участников рынка. Благодаря таким инструментам, возникают новые возможности для инвестиций, сотрудничества и инноваций, что способствует прогрессу и развитию современной финансовой отрасли.

Финансовые технологии – это новаторские решения, основанные на использовании передовых технологий в сфере финансов. Они способны повлиять как на финансовую систему в целом, так и на обособленные её элементы посредством формирования эксклюзивных программ, стартапов, бизнес-проектов, инновационных моделей.

Кроме того, отсутствие связи с государственными финансовыми организациями демонстрирует компании, в сфере финтех, снабжающие финансовые услуги косвенно, посредством онлайн-платформ. Данные инновационные подходы к корпоративным финансам способствуют разработке новых моделей, приносящих существенные изменения в области финансовых услуг.

Прогрессивное развитие финансовых технологий обусловлено несколькими ключевыми факторами.

Во-первых, стоит отметить активную деятельность экономических агентов, которые стремятся повысить эффективность своих финансовых операций и улучшить качество предоставляемых услуг. Благодаря использованию современных технологий, они получают новые возможности для введения инноваций и создания более удобных и быстрых финансовых решений.

Во-вторых, существенное влияние на изменения в финансовых технологиях оказывают решения и стратегии, принимаемые надзорными органами для обеспечения контроля, они включают в себя проведение проверок и аудитов, вынесение предписаний и штрафов, систематический мониторинг, разработка и внедрение новых нормативных актов, сотрудничество с другими государственными органами для эффективного осуществления своих функций. Современное регулирование финансового сектора становится все более гибким и адаптивным, учитывая современные требования и вызовы. Надзорные органы активно внедряют инновационные методы и подходы, способствуя развитию финансовых технологий и обеспечивая безопасность финансовых операций [5, с. 111].

Финансовые технологии в отечественной практике классифицировал в своём труде Филлипов Д.И., в неё входят следующие составляющие [12]:

- Облачные технологии (cloud technologies);
- Искусственный интеллект (artificial intelligence);
- Блокчейн (blockchain);
- Машинное обучение (machine learning);
- Интернет вещей (internet of things);
- Большие данные (big data);
- Распределённая база данных (distributed database);
- Смарт-контракт (smart contract);
- Криптография (cryptography);
- Биометрия (biometrics).

Непосредственно данные элементы выступают фундаментом финтеха не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, также, в совокупности являются средством извлечения прибыли, способствуя сокращению издержек путем управления снижением риска.

Инновации в финансовой сфере, такие как финтех, играют ключевую роль в решении сложностей обеспечения финансовой поддержкой малого и среднего бизнеса, и займа для крупных организаций. Они способствуют усовершенствованию корпоративных финансов и обеспечивают быстрый доступ к кредитам по более выгодным условиям. Применение мобильных технологий позволяет упростить процесс получения займа, делая его доступным, дешевым и удобным для предпринимателей.

Категории финансовых инструментов, влияющие на прогресс в сфере корпоративных финансов, включают в себя:

1. Электронные платежи и деньги. Компании, специализирующиеся на разработке финансовых технологий расширяют сегмент инструментов, направленных на дистанционное управление, которые обеспечивают конфиденциальность и надёжность для совершения онлайн-покупок и безналичных расчётов. Примерами таких инструментов являются цифровые кошельки, сервис СБП и другое.

2. Потребительские и коммерческие займы. Финтех-индустрия предоставляет перечень услуг, которые учитывают целесообразность многочисленных клиентских групп. Одним из ключевых инструментов в финтех-кредитовании является альтернативный кредитный скоринг, базирующийся на информации, полученной вне сектора: история онлайн-платежей, данные о доходах, платежах по кредитным картам и прочее.

3. Платформы равноправного кредитования. В процессе оформления финтех-кредита обширное применение находят платформы P2P (peer-to-peer), предоставляющие возможность заёмщикам и кредиторам сотрудничать на финтех-платформе, предназначенной для данной услуги. Важно отметить, что платформы содержат незначительные отличия по стратегиям функционирования и формам предоставляемых услуг.

4. Международные переводы. Финтех-технологии нацелены на оптимизацию расходов при глобальных денежных переводах, включая обслуживание групп неофициальных иммигрантов. Эти инновации включают в себя использование криптовалют, электронных платежей и средств с банковских счетов.

5. Криптовалюта является электронным средством платежа, которое существует в виртуальной среде. Благодаря тому, что она не имеет физического выражения в виде монет или банкнот, ее ценность абсолютно независима от государственных вмешательств или регуляции. Основой функционирования криптовалюты является блокчейн-технология, которая состоит из ряда информационных блоков. Благодаря этой системе, возможен безопасный и прямой перевод цифровых средств от одного пользователя к другому, без посредничества центральных финансовых учреждений.

6. Платформы краудфандинга. Финтех-компании являются проводниками в мире инвестиций и финансирования, предлагая уникальные интернет-сервисы, отличающиеся в своих принципах и формах функционирования. Они открывают возможности для людей различных профессий и уровня дохода, обеспечивая доступ к инвестиционным возможностям и способам привлечения капитала. В мире финтеха каждый может найти подходящую платформу или приложение, которые предлагают инновационные методы инвестирования и финансирования. От популярных робо-советников, помогающих автоматически управлять портфелем, до краудфандинговых платформ, которые содействуют массовому финансированию стартапов – финтех компании предоставляют разнообразные инструменты, чтобы каждому пользователю было удобно и выгодно управлять своими финансами и инвестициями.

Таким образом, финтех-инновации открывают перед финансовым сектором множество перспективных возможностей, обеспечивая разнообразие инструментов для совершенствования финансовых продуктов и услуг. Также, технологии улучшают процессы, повышают уровень безопасности и делают финансовые услуги доступными и выгодными для каждого потребителя [6, с. 438].

В Российской Федерации особую популярность получили различные области финтеха, основными из них являются: системы быстрых платежей, дистанционное банковское обслуживание, управление капиталом, программы, нацеленные на стимулирование бизнеса, легализация финансовых операций и прочее. Благодаря

применению вышеперечисленных инструментов появляется возможность оказывать финансовую поддержку как классическим, так и инновационным бизнес-проектам.

Так, к примеру, задействование крипто-валютных бирж способствует мобилизации материальных вложений в технологические бизнес-идеи, стратегии развития или стартапы, что вызывает повышенный интерес. Внедрение цифровой валюты повлекло за собой появление ранее не известного инновационного способа финансирования венчурных проектов, он, в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на дополнительные инвестиции, а именно – увеличивает их приток, что приводит к модернизации корпоративных финансов. Воздействие инноваций в рамках финансовых технологий на финансово-кредитный сектор принуждает регуляторов пересматривать стратегию финансового контроля: новые методы привлечения финансирования требуют соответствующих мер по управлению рынком. Вопреки глобальному масштабу новых финансовых решений, на данный момент очевидна проблема ограниченности целостной концепции относительно управления новаторскими инструментами развития корпоративных финансов [7, с. 96].

Изучение практики банковских кредитно-финансовых учреждений помогает понять современные тенденции в инновационных решениях.

Примером служит нововведение от Альфа-Банка, воплотившего идею, которая содействует обновлению малого и среднего бизнеса: инвесторы получают привилегию, благодаря которой повышаются шансы вложить свои ресурсы с большей выгодой. Данное революционное решение открывает новые горизонты для инвестирования, облегчая процедуру поиска перспективных проектов и ускоряя процесс получения прибыли. Таким образом, банк дает возможность как частным лицам, так и предпринимателям развивать свои бизнес-проекты, создавая выгодные условия для всех сторон. Благодаря этому инновационному финтех-решению, Альфа-Банк подтверждает свою репутацию ведущего финансового учреждения, стремящегося обеспечить рост экономики и благосостояние собственных клиентов [2].

Замысел компании кроется в основании специализированного инвестиционного клуба, и для его достижения Альфа-Банк разработал цифровой сервис под названием «Поток» [9]. Он предлагает частным инвесторам способ предоставления кредитов другим организациям, также банк производит анализ платёжеспособности, регулирует правовые нормы и организывает банковские переводы относительно лиц, участвующих в кредитовании. Статистические данные банка свидетельствуют о годовом доходе от инвестиций в размере 30%, что обеспечивает компаниям-заемщикам быстрый доступ к определённой сумме заемных средств на краткосрочный период.

В таблице 1 представлены крупнейшие компании, функционирующие в финтех-индустрии в Российской Федерации [13].

«AI Research Engine» [3] – сервис под началом Банка Тинькофф, сущность которого заключается в предоставлении возможности инвесторам отслеживать финансовые показатели и проявлять реакцию на разного рода колебания и преобразования. Предлагаемый инструмент содержит разнообразные функции, принимает в расчёт многочисленные критерии, упрощая отслеживание активов для инвесторов. Например, данные бухгалтерской отчетности организаций, оценка эффективности вложенных инвестиций, границы влияния рисков, аналитический прогноз. Конечным результатом преобразования вышеупомянутых факторов выступает обособленное аналитическое заключение, которое составляется посредством автоматизированных действий алгоритма индивидуально, для конкретного пользователя сервиса, содержащее информацию об организациях с аналогичными отраслевыми показателями, степенью развития, размером уставного капитала и другое. Следствием данного нововведения от Банка Тинькофф

является преимущество для инвестора, которому открывается возможность приобрести наиболее привлекательные и надежные активы для дальнейшего их применения.

Таблица 1. Компании, функционирующие в финтех-индустрии в РФ

№ п/п	Наименование компании	Выручка за 3 квартал 2022 г., млрд руб.	Выручка за 3 квартал 2023 г., млрд руб.	Динамика за 3 квартал 2022 г./ 3 квартал 2023 г., %
1	Qiwi	7,6	6,6	-12,9
2	ЮMoney+Юкаска	4,6	5,3	16,1
3	Эвотор	1,7	4,2	147,1
4	СБИС	2,6	3,5	32,1
5	KoronaPay	4,0	3,3	-17,7
6	Banki.ru	1,3	2,8	105,1
7	Сравни.ру	0,9	2,7	172,9
8	Solar staff	1,7	2,3	34,5
9	АТОЛ	1,3	1,9	43,3
10	Cloud	1,1	1,8	58,6

Рассмотренные инновации представляют лишь часть из всего многообразия цифровых финансов, ассортимент инструментов увеличивается прямо пропорционально увеличению конкуренции.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате проведенного исследования были определены пути создания инноваций с использованием цифровых финансовых решений, произведена оценка использования технологических нововведений в российской практике для усовершенствования корпоративных финансов и проанализировано значение цифровых финансовых инструментов в отношении политики финансовых регуляторов. Новизна исследования заключается в следующем: совершенствование передовых технологий существенно преобразует индустрию, в которой традиционные финансовые институты теряют свою рыночную позицию, невозможно недооценить важность финансовых услуг для корпоративного финансового положения. Бизнес-модели, ранее использовавшиеся повсеместно, становятся всё более неэффективными. Ответственность ложится на учёных с обширным опытом, чтобы преобразовать процесс и предложить инновационные подходы в области финансовых услуг. Одной из существенных основ развития является использование сферы цифровых возможностей для преобразования классических финансовых продуктов, фундаментом которых выступают цифровые финансы, ИКТ и инновации в финансовой деятельности.

Совершенствование цифровых нововведений оказывает воздействие на разнообразие применяемых инструментов в рамках корпоративных финансов, акцентируя внимание на важности роли инвестирования для дальнейшего продвижения бизнес-проектов и их реализации. В отношении Российской Федерации преобладает высокий порог вхождения подобных технических решений по сравнению с другими странами, в связи с многочисленными юридическими и административными причинами, а именно: неопределенность и риски для бизнеса, что влечет за собой сложности в разработке долгосрочных стратегий; длительные процедуры регистрации и лицензирования, замедляющие бизнес-процессы и увеличивающие издержки; ограничения на рынке и конкуренция; недостаточная защита интеллектуальной собственности, авторских прав, ограничивающая инновации и развитие бизнеса; высокие налоговые ставки, сложная налоговая система и ограничения на финансирование. Вышеперечисленные причины препятствуют бизнесу в полной мере реализовать свои возможности.

Список литературы

1. Аксёнова, Е.А. Цифровая трансформация финансовой сферы / Е.А. Аксёнова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03–04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 15-17. – EDN OFIPCN.
2. Альфа-банк | Тренды финтеха 2023 – какие главные тренды в финансовой сфере актуальны: официальный сайт. – URL: <https://alfabank.ru/help/articles/scouting/fintekh-trendy-2023-goda/> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.
3. Банк Тинькофф | Сервис Тинькофф Инвестиции начал использовать искусственный интеллект для анализа ценных бумаг: официальный сайт. – URL: <https://www.tinkoff.ru/about/news/08072019-tinkoff-investments-ai-research-engine/> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.
4. Голикова, А.С. Инновационные финансы: учебно-методическое пособие / А.С. Голикова, С.А. Клещёва. – Пинск: ПолесГУ, 2021. – 44 с. – ISBN 978-985-516-668-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/364475> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Грибанов, Ю.И. Цифровая трансформация бизнеса: учебное пособие / Ю.И. Грибанов, М.Н. Руденко. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2021. – 213 с. – ISBN 978-5-394-04192-1. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/174008> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Корпоративные финансы: учебник / Т.В. Решетникова, Н.С. Пионткевич, Ю.А. Долгих [и др.]. – Екатеринбург: УрГЭУ, 2022. – 676 с. – ISBN 978-5-9656-0331-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/366260> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Леонов, М.В. Цифровая трансформация банковской деятельности: теория и практика: монография / М.В. Леонов. – Москва: Первое экономическое издательство, 2021. – 166 с. – ISBN 978-5-91292-406-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/276707> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Обзор платформенных сервисов в России (Операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем и операторы финансовых платформ): информационно-аналитический материал | Банк России. – URL: https://cbr.ru/platform_services (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.
9. Поток – инвестиционная платформа для финансирования бизнеса | пассивный доход для инвесторов и деньги на развитие бизнеса. – URL: <https://potok.digital/> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.
10. Солодов, А.К. Практикум по управлению финансами компании: учебное пособие / А.К. Солодов. – Москва: Финансовый университет, 2020. – 558 с. – ISBN 978-5-9907435-3-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/345407> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Теория и практика применения цифровых технологий при управлении финансами и экономическими процессами: монография / под общ. ред. В.А. Кунина;

С.-Петербург. ун-т технол. упр. и экон. – СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2021. – 166 с. – ISBN 978-5-94047-871-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/246506> (дата обращения: 03.02.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

12. Филиппов, Д.И. Теория и методология оценки влияния финансовых инноваций на развитие финансового рынка: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.10. – URL: <http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2019/06/Philippov.pdf> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.

13. Fintech – Рейтинги крупнейших технологических рынков России и мира. – URL: <https://smartranking.ru/ru/ranking/FINTECH> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.

14. Rounds | Инвестиционная платформа: официальный сайт. – URL: <https://rounds.ru/> (дата обращения: 03.02.2024). – Текст: электронный.

15. Росс, Стивен А. Основы корпоративных финансов / Стивен А. Росс, Рэндольф У. Вестерфилд, Брэдфорд Д. Джордан [пер. с англ.]. – Москва: Олимп-Бизнес, 2021. – 1188 с. – ISBN 978-5-9693-0453-6.

Грязева Марина Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры финансов, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: marinapristupina@rambler.ru

Акаева Алина Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: al.inna13@mail.ru

Поступила в редакцию 23.05.2024 г.

UDC 685.15

DOI 10.5281/zenodo.12668232

Gryazeva Marina¹,
Akaeva Alina¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

THEORETICAL ASPECTS OF TOPICAL INSTRUMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF CORPORATE FINANCE

The paper focuses on the problem of the development of the theory of corporate finance in modern conditions and the need to rethink the impact of digitalization on this area. The subject of the study is instruments based on financial technologies, such as crowdfunding, crowdfunding and crowdinvesting. These financial platforms effectively influence the development of small and medium-sized businesses; hence their consideration is relevant. The purpose of the article is to comprehend the necessity of application of innovations by the sphere of corporate finance for its effective functioning within the state. The set goal implies the solution of the following tasks: consideration of the theoretical side of digital finance, identification of the area of influence of innovations in corporate finance, assessment of the functioning of instruments in relation to the Russian Federation, as well as the definition of the essence and features of crowd-technologies in the context of public finance. As a result of the study, the ways of creating innovations using digital financial solutions were identified. Among other things, it assessed the use of technological innovations in Russian practice to improve corporate finance and analyzed the importance of digital financial instruments in relation to the policy of financial regulators. The novelty of the study lies in the fact that the improvement of advanced technologies is significantly transforming the industry, in which traditional financial institutions are losing their market position, the importance of financial services for corporate finance cannot be underestimated. Business models previously used universally are becoming increasingly inefficient. The responsibility falls to academics with extensive experience to transform the process and offer innovative approaches in financial services. Among other things, adapting new tools from financial organizations can reduce costs, change consumption patterns and improve the efficiency of business processes. One of the essential pillars of development is the utilization of the digital opportunity sphere to transform classic financial products, with digital finance, ICT and innovations in financial activities acting as a foundation.

Key words: *corporate finance, improvement, instruments, innovations, investment, financial and economic relations, crowdinvesting, crowdlending, computerization, payments.*

References

1. Aksenova E.A. (2021) [Digital transformation of the financial sphere] In: Ways to improve the efficiency of management activities of public authorities in the context of socio-economic development of territories: Proceedings of V International Scientific and Practical Conference, 03-04 June 2021, Donetsk, Russia. Donetsk: Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic. – pp. 15-17. – EDN OFPCN (In Russian).
2. Alfa-Bank | Fintech trends 2023 – what are the main trends in the financial sector relevant: official website. URL: <https://alfabank.ru/help/articles/scouting/fintekh-trendy-2023-goda> (accessed: 03.02.2024). – Text: electronic.
3. Tinkoff Bank | Tinkoff Investments Service has started using artificial intelligence to

analyze securities: official website. URL: <https://www.tinkoff.ru/about/news/08072019-tinkoff-investments-ai-research-engine> (accessed: 03.02.2024). – Text: electronic.

4. Golikova A.S. (2021) Innovative finance: an educational and methodological guide. Pinsk: PolesSU. 44 p. ISBN 978-985-516-668-0. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/364475> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

5. Griбанov Yu.I. (2021) Digital transformation of business: a textbook. Moscow: Dashkov and K, 2021. 213 p. ISBN 978-5-394-04192-1. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/174008> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

6. Reshetnikova T.V., Piontkovich N.S., Dolgikh Yu.A. (2022) Corporate finance: textbook. Yekaterinburg: USUE. 676 p. ISBN 978-5-9656-0331-2. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/366260> accessed: 03.02.2024). (In Russian).

7. Leonov M.V. (2021) [Digital transformation of banking activity: theory and practice]: monograph. Moscow: First Economic Publishing House. 166 p. ISBN 978-5-91292-406-4. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/276707> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

8. Overview of platform services in Russia (Operators of investment platforms, operators of information systems and operators of financial platforms): information and analytical material | Bank of Russia. URL: https://cbr.ru/platform_services (accessed: 03.02.2024).

9. Stream is an investment platform for business financing | passive income for investors and money for business development. URL: <https://potok.digital> (accessed: 03.02.2024).

10. Solodov A.K. (2020) Practicum on financial management of a company: a textbook. Moscow: Financial University. 558 p. ISBN 978-5-9907435-3-3. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/345407> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

11. Kunin V.A. (2021) Theory and practice of the use of digital technologies in financial management and economic processes: monograph. St. Petersburg: Publishing House of SPbUTUIE. 166 p. ISBN 978-5-94047-871-3. Text: electronic // Lan: electronic library system. URL: <https://e.lanbook.com/book/246506> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

12. Filippov D.I. Theory and methodology of assessing the impact of financial innovations on the development of the financial market: abstract of the dissertation of the Doctor of Economics: 08.00.10. URL: <http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2019/06/Philippov.pdf> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

13. Fintech – Ratings of the largest technology markets in Russia and the world. URL: <https://smartranking.ru/ru/ranking/FINTECH> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

14. Rounds | Investment platform: official website. URL: <https://rounds.ru/> (accessed: 03.02.2024). (In Russian).

15. Ross, Stephen A. Fundamentals of Corporate Finance (2021) / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Moscow: Olymp–Business, 2021. 1188 p. ISBN 978-5-9693-0453-6.

Gryazeva Marina, Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of Finance Department, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia
E-mail: marinapristupina@rambler.ru

Akaeva Alina, student, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia
E-mail: al.inna13@mail.ru

Received 27.05.2024